

Kakayahan sa Paggamit ng Internet Bilang Prediktor sa Akademikong Kahusayan ng mga Mag-Aaral sa Antas ng Sekundarya

Emilia E. Elevado

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptiv na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang correlational na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng kakayahan sa paggamit ng internet sa sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at sampung (110) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 14, Davao City. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 14, Davao City. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya sa iilang paaralan sa Cluster 14, Davao City. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapangasiwa ng Kagawaran ng Edukasyon ay dapat siguruhing may sapat na internet access sa mga paaralan, lalo na sa mga komunidad na may limitadong internet connectivity.

KEY WORDS

1. Kakayahan sa paggamit ng internet
2. akademikong kahusayan ng mga mag-aaral
3. paggamit ng internet

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Panimula

Ang akademikong kahusayan ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng maraming benepisyo na maaaring makabuluhang makaapekto sa kanilang pagganyak. Ang pagtataguyod ng mga layuning pang-akademiko ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng isang malinaw na kahulugan ng layunin at direksyon. Dagdag pa, ang pagkakaroon ng makabuluhang mga layunin upang pagsikapan ay maaaring mapahusay ang kanilang pagganyak upang magtagumpay at maging mahusay sa kanilang pag-aaral. Hinahamon nito ang mga mag-aaral na palawakin ang kanilang kaalaman, kasanayan, at kakayahan. Habang sila ay natututo at lumalaki, ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng isang pakiramdam ng tagumpay at isang pagpapalakas sa kanilang pagpapahalaga sa sarili, na kung saan ay nagpapahusay sa kanilang pagganyak

na patuloy na magsikap para sa tagumpay. Samakatuwid, ang pag-aaral na ito ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pananaw sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ipinahayag ni Haughery (2017) na ang kakulangan ng akademikong kahusayan ay ang maaring magresulta sa mahinang pagganap sa akademiko ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na hindi nakikibahagi sa kanilang pag-aaral ay maaaring mahirapan na mawala ang materyal, kumpletuhin ang mga takdang-aralin, at mahusay na gumagap sa mga pagsusulit. Ayon naman kina Arbabisarjou et al. (2016), ang kakulangan ng pagsisikap sa akademya ay humahantong sa mga napalampas na pagkakataon para sa pag-aaral at pagkuha ng kaalaman. Ito ay maaaring magresulta sa isang mababaw na pag-unawa sa mga paksa at hadlangan ang pagbuo ng mga kritikal na kasanayan sa pag-iisip. Ayon naman kina Izuchi at Onyekuru (2017), ang mga mag-aaral na hindi aktibong lumahok ay maaaring makaligtan sa pagbuo ng kanilang mga interes, hilig, at lakas. Sa Pilipinas, iniulat nina Fuertes et al. (2020) na ang mga mag-aaral na may mababang akademikong kahusayan ay madalas na nakakaranas ng mas mataas na stress at pressure. Sila ay nag-aalala tungkol sa mga marka, pagpapapressure ng mga magulang, guro, at sarili. Madalas na nadadala ng mga mag-aaral ang mababang akademikong kahusayan sa kanilang self-esteem. Ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa kumpiyansa sa sarili at kawalan ng pag-asa na mag-improve. Ayon naman kina Dimatacot at Parangat (2022), ang mababang antas ng akademikong kahusayan ay maaaring magdulot ng pag-limita sa mga pangarap at aspirasyon ng mga mag-aaral. Maaaring mawalan sila ng determinasyon na magkaruon ng mataas na pangarap sa kanilang buhay. Ipinahayag nina Guido at Dela Cruz (2011) na ang akademikong kahusayan ay nagsisilbing sukatan kung gaano kahusay naunawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at kasanayang itin-

uturo. Nagbibigay-daan ito sa mga tagapag-turo na sukatin kung epektibo ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo at kung natutugunan ng mga mag-aaral ang nilalayon na mga resulta ng pagkatuto. Dagdag pa, ipinahayag din nina Eridemir at Bakirci (2010) na ang akademikong kahusayan ay nagbibigay ng puna sa mga mag-aaral at guro. Maaaring masuri ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unlad at tukuyin ang mga aspeto na kinakailangan nilang pagbutihin. Maaaring gamitin ng mga guro ang data ng pagganap sa akademiko upang matukoy ang mga epektibong pamamaraan sa pagtuturo. Dagdag pa, iminungkahi ni Maranan (2017) na ang data ng akademikong kahusayan ay nagpapahintulot sa mga guro na matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral. Ang impormasyong ito ay nagbibigay-daan sa kanila na maiangkop ang kanilang mga paraan ng pagtuturo upang mapaunlakan ang iba't ibang pamamaraan sa pagkatuto, na nagsusulong ng personalays na edukasyon. Ayon kina Baguia at Moneva (2018), ang kakayahan sa paggamit ng internet ay inilalarawan bilang paraan ng komunikasyon, pakikipagtulungan, pamamahala at pag-aayos ng mga gawain gamit ang mga digital na tool tulad ng internet, social media, at software upang mapanatiling maayos at mahusay ang isang gawain. Iminungkahi ng pananaw na ito na ang pagiging produktibo sa internet ay maaaring tumukoy sa pakikipag-ugnayan ng mga user sa software ng computer gayundin sa computer hardware, at iba pang mga taong nauugnay sa teknolohiya ng internet, at mga aktibidad na may kinalaman sa teknolohiya ng internet. Ayon kina Poushter et al. (2015), ang kakayahan sa paggamit ng internet ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mag-aaral na magkamit ng kakayahan na matutong mag-isa. Maaari nilang tuklasin ang mga pak-sang kinaiinteresan, mas malalim ang pag-aaral sa mga paksa, at ituloy ang mga pandagdag na materyales na tumutugon sa kanilang mga indibidwal na istilo at bilis ng pag-aaral. Bi-

lang karagdagan, sinabi nina Ivwighreghweta at Igere (2014) na ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay mahalaga para sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagkumpleto ng mga takdang-aralin sa proyekto. Iniulat nina Godzicki et al. (2013) na ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makisali sa self-directed learning sa labas ng silid-aralan. Maaari nilang tuklasin ang kanilang mga interes, ituloy ang mga personal na proyekto, at makakuha ng mga bagong kasanayan nang nakapag-iisa. Iniulat ni Goodin (2012) na ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay kadalasang kinabibilangan ng paglikha at paghahatid ng mga digital na presentasyon. Ang mga kasanayang ito ay naililipat sa mga presentasyon sa silid-aralan at maaaring mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral na maghatid ng mga ideya nang epektibo. Iginiiit nina Siraj et al. (2015) na ang mga online na platform ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makipagtulungan sa mga kapanatay mula sa buong mundo. Maaari silang lumahok sa mga online na forum, mga grupo ng ta-

lakayan, at mga virtual na sesyon ng pag-aaral, na nagpapadali sa pagtutulungang pag-aaral at pagkakaalantad sa magkakaibang pananaw. Maraming pananaliksik ang umaasa sa qualitative na data, gaya ng mga panayam at focus group discussion. Ang pagsasama ng mga pamamaraan ng husay, tulad ng mga sarbey at akademikong talaan, ay maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga pananaw at motibasyon ng mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng internet at mga akademikong kahusayan. Kaya, ang kasalukuyang pag-aaral ay pupunan ang puwang sa pagsasagawa ng pag-aaral sa pagsusuri kung aling mga domain ng kakayahan sa paggamit ng internet ang may malaking impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa setting ng Pilipinas. Ginamit ng mananaliksik ang quantitative approach, partikular na ang regression analysis upang maunawaan ang impluwensya ng kakayahan sa paggamit ng internet sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Upang makamit ang pangunahing layunin ng pag-aaral na mailahad kung aling domeyn ng kakayahan sa paggamit ng internet ang may pinakamakabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay ginamit ng mananaliksik ang deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang korelasyunal na teknik. Ayon kay Bhandari (2020) layunin ng pamamaraan ng pananaliksik na ito na mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga data. Kasabay dito ang paggamit at pag-

aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa estadistika upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptib na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang korelasyunal na pamamaraan ayon kay Myers at Well (2013) ay isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at mai-

tatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng estadistika na pagsusuri, ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Bukod dito, pagtutuonan lamang ng pansin ng mananaliksik ang pagtukoy ng lawak ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at kanilang ugnayan. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. Kalahok sa Pananaliksik—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 14, Davao City. Inaasahang aabot sa isang daan at sampu (110) ang dami ng mga kalahok na iimbitahan ng

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang talatanungan ay inangkop at may kaunting binago mula sa talatanungan na halaw sa pag-aaral ni Waugh (2001). Ang talatanungan na ito ay may

2.4. Hakbang sa Paglikom ng Datos—Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa

mananaliksik na sumali sa gagawing pag-aaral tungkol sa katastasan sa kultura sa kasanayan sa pakikipagkomunikasyon ng mga guro sa antas ng sekundarya. Ang bilang ng mga inaasahang kalahok ay ibinatay sa resultang lalabas sa formula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling ayon kay Shi (2015) ay pamamaraan ng pagpili ng kalahok na kung saan ay may pantay ang pagkakataon na mapili ang bawat kasapi ng populasyon kung saan kukunin ang sample. Sa pag-aaral na ito ay gagamitan ng pagbunot ang pagpili sa mga kalahok.

2.3. Instrumento ng Pananaliksik—Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya na halaw mula sa pag-aaral nina Baguia at Mon-eva (2018). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; kasanayan sa pagkuha ng impormasyon; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

mga pahayag na nahahati ayon sa pagsusumikap para sa kahusayan; pagnanais na matuto; at personal na insentibo. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekanong Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit

Saklaw ng Suka sa kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay pamisan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay hindi napapansin.

sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga tagapangasiwa ng mga paaralan sa guro sa Cluster 14 sa Davao City para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ang pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay ginawa mula ika-13 hanggang ika-15 ng Setyembre sa taong 2023. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang

mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamamagitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mananaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Pagusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang

matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng kakayahan sa paggamit ng internet ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

Saklaw ng Sukat sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Pinakamataas	Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay palaging napapansin.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na napapansin.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay paminsan-minsan na napapansin.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay bihirang napapansin.
1.00 – 1.79	Pinakamababa	Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay hindi napapansin.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan, at makabuluhang ugnayan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral.

ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 1 na ang antas ng kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.50 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang mga kasanayan, kaalaman, at mapagkukunang kinakailangan upang mag-navigate, makipag-usap, mag-access ng impormasyon, at magsagawa ng mga gawain gamit ang internet ay madalas napapansin sa loob ng klase. Ang resultang ito ay sumusuporta sa panukala ni Behatia (2016) na ang kakaya-

han sa paggamit ng internet ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indibidwal na pamahalaan ang kanilang mga personal at propesyonal na mga gawain, at makisali sa talakayang sibiko. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kasanayan sa pag-susuri ng pinagmulan ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.58 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang kasanayan sa pagkuha ng impormasyon ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagpapalano ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.39 na nagpapahayag na ito ay paminsan-minsan na napapansin sa loob ng klase. Ayon kina Poushter et al. (2015),

ang kakayahan sa paggamit ng internet ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mag-aaral na magkamit ng kakayahan na matutong mag-isa. Maaari nilang tuklasin ang mga paksang kinaiiinteres, mas malalim ang pag-aaral sa mga paksa, at ituloy ang mga pandagdag na materyales na tumutugon sa kanilang mga in-

dibidwal na istilo at bilis ng pag-aaral. Bilang karagdagan, sinabi nina Ivwighrehweta at Igere (2014) na ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay mahalaga para sa pagsasagawa ng pananaliksik at pagkumpleto ng mga takdang-aralin sa proyekto.

Table 1. Buod ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Kaalamanang Nakabatay sa Kompyuter	3.55	Madalas napapansin sa loob ng klase
Kaalaman sa Paggamit ng Online	3.47	Madalas napapansin sa loob ng klase
Kasanayan sa Pagkuha ng Importasyon	3.39	Paminsan-minsan napapansin sa loob ng klase
Kasanayan sa Pagsusuri ng Pinagmulan	3.58	Madalas napapansin sa loob ng klase
Marka	3.50	Madalas napapansin sa loob ng klase

Buod ng Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Panghuli, inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang akademikong kasanayan ng mga mag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.56 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahan maghanap ng kaalaman, pananaliksik, o pag-aaral sa loob

ng isang akademiko o pang-edukasyon na konteksto ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan. Ang resultang ito ay maihahambing sa resulta ng ppag-aaral nina Guido at Dela Cruz (2011) na ang akademikong kahusayan ay nagsisilbing sukatan kung gaano kahusay nawnawaan ng mga mag-aaral ang mga konsepto at kasanayang itinuturo. Nagbibigay-daan ito sa mga tagapagturo na sukatin kung epektibo ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo at kung natutugunan ng mga mag-aaral ang nilalayon na mga resulta ng pagkatuto.

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagnanais na matuto ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.67 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang akademikong kahusayan kung susuriin ayon sa pagsusumikap para sa kahusayan ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.36 na nagpapahayag na ito

ay paminsan-minsan na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Maranan (2017), ang data ng akademikong kahusayan ay nagpapahintulot sa mga guro na matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral. Ang impormasyong ito ay nagbibigay-daan sa kanila na maiangkop ang kanilang mga paraan ng pagtuturo upang mapaunlakan ang iba't ibang pamamaraan sa pagkatuto, na nagsusulong ng person-

Table 2. Buod ng Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
Pagsusumikap para sa Kahusayan	3.36	Paminsan-minsan nangyayari sa loob ng klase
Pagnanais na Matuto	3.67	Madalas nangyayari sa loob ng klase
Personal na Insentibo	3.66	Madalas nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.56	Madalas nangyayari sa loob ng klase

alays na edukasyon. Iminungkahi nina Akomolafe at Adesua (2015) na ang mga nakalap na data tungkol sa akademikong kahusayan ay tumutulong sa mga tagapagturo na matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdang suporta at tulong upang mapaunlad ang kanilang pagganap. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet at Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Inilahad sa Talahanayan 3 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 14, Davao City. Makikita sa Talahanayan 10 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral dahil sa ang pangkalahatang p-value na 0.000 at r-value na 0.496 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kabuluhan. Kaya, napagde-

Ang resulta ng kasalukuyang pag-aaral ay sumusuporta sa panukala nina Siraj et al. (2015) na ang mga online na platform ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makipagtulungan sa mga kapantay mula sa buong mundo. Maaari silang lumahok sa mga online na forum, mga grupo ng talakayan, at mga virtual na sesyon ng pag-aaral, na nagpapadali sa pagtutulungang

sisyunan ang hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral. Ipinapaliwanag sa resultang ito na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kakayahan sa paggamit ng internet) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong kahusayan ng mga mag-aaral). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter, kaalaman sa paggamit ng online, kasanayan sa pagkuha ng impormasyon, at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay may makabuluhang ugnayan sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya dahil sa ang mga p-value na mas mababa sa 0.05 at mga r-value na 0.442, 0.353, 0.771, at 0.514, ayon sa pagkasunodsunod.

pag-aaral at pagkakalantad sa magkakaibang pananaw. Ayon naman kina Godzicki et al. (2013), ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makisali sa self-directed learning sa labas ng silid-aralan. Maaari nilang tuklasin ang kanilang mga interes, ituloy ang mga personal na proyekto, at makakuha ng mga bagong

Table 3. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet at Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Kakayahan sa Paggamit ng Internet	r-value	p-value	Interpretasyon
Kaalaman sa Paggamit ng Online	0.442	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Kasanayan sa Pagkuha ng Impormasyon	0.353	0.001	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Kasanayan sa Pagsusuri ng Pinagmulan	0.771	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Kakayahan sa Paggamit ng Internet	0.514	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
	0.496	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$

*Basehan: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.7 < r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.3 < r < 0.7$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$

kasanayan nang nakapag-iisa. Makabuluhang Impluwensya ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet sa Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Ipinipresenta sa Talahanayan 11 sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coefficient beta na 0.416, 0.187 at 0.192 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter, kaalaman sa paggamit ng online, at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 14, Davao City. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa kakayahan sa paggamit ng internet ay may katumbas na 0.332, 0.124 at 0.196 na pagbabago sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 14, Davao City, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng

kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng apat na indikektor ng kakayahan sa paggamit ng internet, tanging tatlong indikektor lang ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng kakayahan sa paggamit ng internet ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Sa kabuoan, ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter, kaalaman sa paggamit ng online, at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang R2 value na 0.447 ay nagsaad na ang kakayahan sa paggamit ng internet ay nakapagbigay ng 44.70 na kontribusyon sa pangkalahatang variabel-

ity ng akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya, at ang F-value na 18.828 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

Table 4. Makabuluhang Impluwensya ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet sa Akademikong Kahusayan ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Cluster 14, Davao City

Domeyn ng Kakayahan sa Paggamit ng Internet	B	Sig.	t	Interpretasyon
Kaalamang Nakabatay sa Kompyuter	0.332	0.000	4.532	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Kaalaman sa Paggamit ng Online	0.124	0.000	3.811	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Kasanayan sa Pagkuha ng Impormasyon	0.032	0.119	0.336	Walang Makabuluhang Impluwensya
Kasanayan sa Pagsusuri ng Pinagmulan	0.196	0.000	4.091	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
r²	0.447			
f-value	18.828			
p-value	0.000			

Ang makabuluhang impluwensya ng kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter, kaalaman sa paggamit ng online, at kasanayan sa pagsusuri sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral ay naayon sa pananaw ni Goodin (2012) na ang mga kasanayan sa paggamit ng internet ay kadalasang kinabibilangan ng paglikha at paghatid ng mga digital na presentasyon. Ang mga kasanayang ito ay naililipat sa mga presentasyon sa silid-aralan at maaaring mapahusay ang kakayahan ng mga mag-aaral na maghatid ng mga ideya nang epektibo. Panghuli, ang resulta ng pag-aaral ay sumasang-ayon sa teoryang Social Cognitive Theory ni Bandura (1960) na nagbibigay-diin na natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano epektibong ginagamit ng iba ang mga mapagkukunan ng internet para sa mga layuning pang-akademiko. Naiimpluwensya-

han nito ang kanilang sariling mga kasanayan sa paggamit ng internet at akademikong pag-uugali. Habang nakakakuha ang mga mag-aaral ng mga kasanayan sa paggamit ng internet at matagumpay na nakakahanap ng may-katurang impormasyon, tumataas ang kanilang self-efficacy. Ang mga mag-aaral na may malakas na kasanayan sa paggamit ng internet ay mas malamang na makisali sa self-directed na pag-aaral, gumamit ng mga online na mapagkukunan upang madagdagan ang mga materyales sa silid-aralan, makipagtulungan sa mga kapantay mula sa magkakaibang background, at bumuo ng kritikal na pag-iisip at mga kakayahan sa paglutas ng problema. Ang mga kasanayang ito ay nag-aambag sa pinahusay na pagganap sa akademiko, nadagdagan ang pagganyak, at isang positibong epekto sa pangkalahatang mga gawaing pang-akademiko ng mga mag-aaral.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kakayahan sa paggamit ng internet sa sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang isang daan at sampu (110) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa Cluster 14, Davao City. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay nakakuha ng markang 3.50 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Dagdag pa, ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; kasanayan sa pagkuha ng impormasyon; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay nagkamit ng markang 3.55, 3.47, 3.39, at 3.58, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya ay nakakuha ng markang 3.56 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagsusumikap para sa kahusayan; pagnanais na matuto; at personal insentibo ay nagkamit ng markang 3.36, 3.67, at 3.66, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Ipinapaliwanag ng

correlation coefficient, $r = 0.496$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kakayahan sa paggamit ng internet) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong kahusayan ng mga mag-aaral). Ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Ang R2 value na 0.447 ay nagsaad na ang kakayahan sa paggamit ng internet ay nakapagbigay ng 44.70 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya, at ang F-value na 18.828 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ang kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kasanayan sa pagkuha ng impormasyon ay paminsan-minsang napapansin sa loob ng klase, habang, kakayahan sa paggamit ng internet ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapakita na ang mga kasanayan, kaalaman, at mapagkukunang kinakailangan upang mag-navigate, makipag-usap, mag-access ng impormasyon, at magsagawa ng mga gawain

gamit ang internet ay madalas napapansin sa loob ng klase. Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagsusumikap para sa kahusayan ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng klase, habang, ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral kung susuriin ayon sa pagnanais na matuto at personal insentibo ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kakayahang maghanap ng kaalaman, pananaliksik, o pag-aaral sa loob ng isang akademiko o pang-edukasyon na konteksto ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan. Sa kabilang banda, natuklasan sa kasalukuyang pananaliksik na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahan sa paggamit ng internet at akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Ito ay nagpapahiwatig na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (kakayahan sa paggamit ng internet) ay may katumabas na mahinang pagbabago sa di-malayang baryabol (akademikong kahusayan ng mga mag-aaral). Ito ay nagpapahiwatig na ang kasanayan sa paggamit ng internet ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makisali sa self-directed learning sa labas ng silid-aralan. Maaari nilang tuklasin ang kanilang mga interes, ituloy ang mga personal na proyekto, at makakuha ng mga bagong kasanayan nang nakapag-iisa. Panghuli, ang kakayahan sa paggamit ng internet kung susuriin ayon sa kaalamang nakabatay sa kompyuter; kaalaman sa paggamit ng online; at kasanayan sa pagsusuri ng pinagmulan ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya sa akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya. Ito ay nagpapatunay na ang akademikong kahusayan ng mga mag-aaral sa antas sekundarya ay isang bunga ng kakayahan sa paggamit ng internet. Natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagmamaisid kung paano epektibong ginagamit ng iba

ang mga mapagkukunan ng internet para sa mga layuning pang-akademiko.

4.3. Mga Rekomendasyon—Sa Kawararan ng Edukasyon, dapat siguruhing may sapat na internet access sa mga paaralan, lalo na sa mga komunidad na may limitadong internet connectivity. Magtakda ng pondo para sa mga teknolohiyang kinakailangan upang mapabuti ang kalidad ng internet. Dapat ring ayusin ang kurikulum na naglalaman ng mga asignaturang may kaugnayan sa digital literacy at online research. Isama ang pag-aaral ng epektibong paggamit ng internet sa mga aralin. Para sa mga punong-guro, dapat magbigay ng suporta at resurso para sa mga guro sa kanilang mga online teaching methods. Kung kinakailangan, maglaan ng pondo para sa mga educational technology tools at software. Dapat ding regular na suriin ang epekto ng online learning sa akademikong performance ng mga mag-aaral. I-adjust ang mga pamamaraan sa pagtuturo batay sa mga natutunan mula sa mga evaluasyon. Para sa mga guro sa asignaturang Filipino, dapat magkaruon ng malinaw na pamantayan para sa online teaching. Maglaan ng oras para sa preparasyon ng mga online lessons na may mataas na kalidad. Dagdag pa, dapat piliin at gamitin nang wasto ang mga kasangkapan at online resources na makakatulong sa pagtuturo. Huwag kalimutan na mag-verify ng reliableng sources sa internet. Para sa mga mag-aaral, dapat ay matuto ng tamang pagplaplano ng oras para sa online learning at personal na oras. Iwasan ang sobrang paggamit ng internet para sa iba't ibang online activities. Dapat ding gabayan ang sarili sa responsableng paggamit ng internet. Ito ay kinakailangan para sa edukasyon at hindi lamang para sa entertainment. Panghuli, iminungkahi ng mananaliksik na ang mga indibidwal sa larangan ng pagsasaliksik ay dapat ibahagi ang mga natuklasan mula sa mga pagsasaliksik sa mga guro, paaralan, at stakeholders sa edukasyon upang magkaruon ng kaalaman ukol sa mga epektibong strategies

sa paggamit ng internet.

5. References

- Abedalaziz, N., Jamaluddin, S., & Leng, C. H. (2013). Measuring attitudes toward computer and internet usage among postgraduate students in malaysia. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 12(2), 200–216. <http://www.tojet.net/articles/v12i2/12219.pdf>
- Agirdag, O. (2014). The long-term effects of bilingualism on children of immigration: Student bilingualism and future earnings. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 17(4), 1–16. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13670050.2013.816264>
- Ahmed, A., & Bukar, M. (2018). Appraisal of internet usage for educational purposes by social and management science students in public universities and polytechnics in adamawa state. *International Journal of Social Sciences and Humanities Review*, 6(3), 138–147.
- Akomolafe, C., & Adesua, V. (2015). The classroom environment: A major motivating factor towards high academic performance of senior secondary school students in south west nigeria. *Journal of Education and Practice*, 6(34), 17–21. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086098.pdf>
- Albalate, A., Larcia, H., & Jaen, J. (2018). Students' motivation towards science learning of stem students of university of batangas, lipa city. <https://www.grdspublishing.org/index.php/people/article/view/1045/910>
- Al-Bataineh, A., Al-Bataineh, M., & Harris, J. (2016). One to one technology and its effect on student academic achievement and motivation. *ERIC*. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1117604.pdf>
- Ali, G. (2018). Study of the impact of students' access to internet and its impacts on their relationship with their teachers and on their academic engagement: A case study of four schools in uae. <https://bspace.buid.ac.ae/bitstream/handle/1234/1189/2015101081.pdf;jsessionid=BDECFDDB8A9B75CE3404772B439F5062?sequence=1>
- Amin, A. (2014). Promoting distance education in higher education in cape verde and mozambique. *Distance Education*, 32(2), 159–175. <http://dx.doi.org/10.1080/01587919.2011.584845>
- Arbabisarjou, A., Zare, S., Shahrakipour, M., & Ghoreishinia, G. (2016). The relationship between academic achievement motivation and academic performance among medical students. *International Journal of Pharmacy Technology*, 8(2), 12272–12280.
- Attard, C. (2013). If i had to pick any subject, it wouldn't be maths: Foundations for engagement with mathematics during the middle years. *Mathematics Education Research Journal*, 25, 569–587. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13394-013-0081-8>
- Aydin, S. (2012). A review of research on facebook as an educational environment. *Education Tech Research Development Journal*, 60(6), 1093–1106. <https://eric.ed.gov/?id=EJ986750>
- Aypay, A., & Eryilmaz, A. (2011). Investigation of the relationship between high school students' motivation to class engagement and school burnout. *Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty*, 11(21), 26–44.
- Ayub, A. F. M., Hamid, W. H. W., & Nawawi, M. H. (2014). Use of internet for academic purposes among students in malaysian institutions of higher education. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 13(1), 232–241. <http://www.tojet.net/articles/v13i1/13122.pdf>

- Baguia, M., & Moneva, J. (2018). Productivity of the senior high school students using the internet. *Research Journal of Social Science and Management*, 7(10), 78–86. https://www.researchgate.net/publication/330959167_Productivity_Of_The_Senior_High_School_Students_Using_The_Internet
- Baker, W. M., Lusk, E. J., & Neuhauser, K. L. (2012). On the use of cell phones and other electronic devices in the classroom: Evidence from a survey of faculty and students. *Journal of Education for Business*, 87, 275–289. <https://doi.org/10.1080/08832323.2011.622814>
- Banga, P. (2016). Mastery of language of instruction and its influence on student academic performance: Evidence from secondary schools in tanzania. *International Journal of Research*. <https://internationaljournalofresearch.com/2016/12/03//>
- Baran, E., Chuang, H. H., & Thompson, A. (2011). Tpack: An emerging research and development tool for teacher educators. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 10(4), 370–377. <https://www.learntechlib.org/p/53332/>
- Behatia, S. (2016). Knowledge management software. <http://www.proprofs.com/>
- Bhandari, S. (2020). An introduction to quantitative research. <https://www.scribbr.com/methodology/quantitative-research/>
- Binder, M., & Niederle, U. (2012). Institutions as determinants of preference change: A one way relation? <https://papers.econ.mpg.de/evo/discussionpapers/2006-07.pdf>
- Brophy, J. (2010). *Motivating students to learn – third edition*. Routledge.
- Brown, B. (2014). *The impact of self-efficacy and motivation characteristics on the academic achievement of upward bound participants* [Doctoral dissertation]. <https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1429&context=dissertations>
- Cabansag, J. N. (2013). *Written language proficiency of laboratory high school students in a state university in cagayan valley philippines* [Master’s thesis, Isabela State University] [Unpublished Master’s Thesis].
- Cabasan, H. (2011). The reading comprehension levels of freshmen education students: A reading program design. *International Journal of Arts Sciences*, 4(18), 357–363. http://www.openaccesslibrary.org/images/0418_Haydee_C._Cabasan.pdf
- Cappellari, L., & Di Paolo, A. (2015). Bilingual schooling and earnings: Evidence from a language-in-education reform. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/124941/1/dp9431.pdf>
- Castiglia, B. (2010). Factors driving student motivation. <http://www.abeweb.org/proceedings/proceedings06/astiglia.pdf>
- Chanboulapha, S., & Islam, R. (2012). *Internet usage for improvement of learning* [Master’s thesis, Master’s Thesis in Informatics]. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1308488/FULLTEXT01.pdf>
- Chang, L. Y. H. (2010). Group processes and efl learners’ motivation: A study of group dynamics in efl classrooms. *TESOL Quarterly*, 44, 129–154. <https://doi.org/10.5054/tq.2010.213780>
- Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. (2012). *Handbook of research on student engagement*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2018-7>
- Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. *Psychology in the Schools*, 49(7), 622–630. https://www.arts.unsw.edu.au/sites/default/files/documents/Motivation_and_Gifted_Students.pdf

- Cramer, S., & Smith, A. (2012). Technology's impact on student writing at the middle school level. *Journal of Instructional Psychology*, 29(1), 3–14. <https://www.questia.com/library/journal/1G1-84667400/technology-s-impact-on-student-writing-at-the-middle>
- Dimatacot, G. T., & Parangat, K. B. (2022). Effectiveness of cooperative learning on the academic performance in mathematics of junior high school students in the philippines. *International Journal of Computer Engineering in Research Trends*, 9(2), 51–58.
- Eisenmann, M., & Summer, T. (2014). Basic issues in efl teaching and learning [Winter].
- Eridemir, N., & Bakirci, H. (2010). The change and the development of attitudes of science teacher candidates towards branches. *Kastamonu Education Journal*, 161–170.
- Eryilmaz, A., Yıldız, İ., & Akin, S. (2011). Investigating the relationships between attitudes towards physics laboratories, motivation, and amotivation for class engagement. *Eurasian Journal of Physics Chemistry Education, Special Issue*, 59–64.
- Estanislao, A. (2013). The importance of the english language. <http://www.slideshare.net/mobile/Estanislao13/the-importance-of-the-english-language>
- Fasae, J. K., & Adegbilero-Iwari, I. (2015). Mobile devices for academic practices by students of college of sciences in selected nigerian private universities. *Electronic Library*, 33(4), 749–759. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1108/EL-03-2014-0045>
- Fenning, B., & May, L. (2013). Where there is a will, there is an a: Examining the roles of self-efficacy and self-concept in college students' current educational attainment and career planning. *Social Psychology of Education*, 16(4).
- Ferlazzo, R. (2015). English-language learners and academic language. <https://www.edutopia.org/blog/english-language-learners-academic-language-larry-ferlazzo>
- Flanagan, S., Bouck, E. C., & Richardson, J. (2013). Middle school special education teachers' perceptions and use of assistive technology in literacy instruction. *Assistive Technology*, 25, 24–30. <https://doi.org/10.1080/10400435.2012.682697>
- Floyd, K. K., & Judge, S. L. (2012). The efficacy of assistive technology on reading comprehension for postsecondary students with learning disabilities. *Assistive Technology Outcomes and Benefits*, 8, 48–64. <https://doi.org/10.1080/10400435.2012.682697>
- Francis, J. (2017). *The effects of technology on student motivation and engagement in classroom-based learning* [Master's thesis]. <https://dune.une.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=theses>
- Freddie Silver, K. (2016). Why is it important for teachers to have good communication skills? <http://work.chron.com/important-teachers-good-communication-skills10512.html>
- Fuertes, M. C. M., Jose, B. M. D., Nem Singh, M. A. A., Rubio, P. E. P., & De Guzman, A. B. (2020). The moderating effects of information overload and academic procrastination on the information avoidance behavior among filipino undergraduate thesis writers. *Journal of Librarianship and Information Science*, 52(3), 694–712.
- Gardner, R. C. (2010). *Motivation and second language acquisition. the socioeducational model*. Peter Lang Publishing, Inc.
- Godzicki, L., Godzicki, N., Krofel, M., & Michaels, R. (2013). *Increasing motivation and engagement in elementary and middle school students through technology-supported learning environments* [Master's thesis, Saint Xavier University] [Master's research project]. <https://eric.ed.gov/?id=ED541343>

- Goodin, L. M. (2012). *Incorporating technology into the instruction of social studies* [Master's thesis, Saint Xavier University] [Master's research project]. <https://eric.ed.gov/?id=ED531350>
- Guido, R. (2013). Attitude and motivation towards learning physics. *International Journal of Engineering Research and Technology*, 2(11), 95–111. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.02293.pdf>
- Guido, R., & Dela Cruz, R. (2011). Factors affecting academic performance of bs astronomy technology students. *RTU-Academic Journal*, 4, 205–238. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Affecting-Academic-Performance-of-BS-Cruz-Guido/>
- Güvenç, H., & Koç, C. (2016). Middle school students' engagement disaffection and help-seeking tendencies. *Journal of Social Science*, 18(2), 347–366.
- Haughery, J. (2017). *Student motivation and academic success: Examining the influences, differences, and economics of mechatronic experiences in fundamental undergraduate courses* [Doctoral dissertation]. <https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7149&context=etd>
- Herold, B. (2016). Technology in education: An overview. <http://www.edweek.org>
- Hoffman, J., Bertot, J. C., & Davis, D. (2012). Libraries connect communities: Public library funding technology access study. <http://viewer.zmags.com/publication/4673a369>
- Hubert, B. (2017). Cognitive self-regulation and social functioning among french children: A longitudinal study from kindergarten to first grade. *Pediatric Criminology Journal*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pchj.160>
- Huprich, J. (2016). *Perceived effectiveness of e-learning for technology instruction in public library staff development programs: A survey based on the technology acceptance model* [Doctoral dissertation, Kennesaw State University]. <https://core.ac.uk/download/pdf/231825841.pdf>
- Hwang, E., & Wanjohi, R. (2015). Impact of english proficiency on academic performance of international students. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1052835>
- Ivwithreghweta, O., & Igere, M. (2014). Impact of the internet on academic performance of students in tertiary institutions in nigeria. *International Journal of Information and Knowledge Management*. <https://www.ajol.info/index.php/ijikm/article/view/144636>
- Izuchi, M. R., & Onyekuru, B. (2017). Relationship among academic self-concept, academic motivation, and academic achievement among college students. <http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2017/02/Full-Paper-RELATIONSHIPS-AMONG-ACADEMIC-SELF-CONCEPT-ACADEMIC-MOTIVATION-AND-ACADEMIC.pdf>
- Johnson, S. M. (2006). How context matters in high-need schools: The effects of teachers' working conditions on their professional satisfaction and their students' achievement. *Teachers College Record*, 114(10), 1–39.
- Kamba, M. A. (2011). The changing role of researchers in nigeria: The internet as an alternative future to modernity. *Library Philosophy and Practice*. <http://unllib.unl.edu/LPP/kamba.htm>
- Kim, S. (2013). *The effects of internet use on academic achievement and behavioral adjustment among south korean adolescents: Mediating and moderating roles of parental factors* [Doctoral dissertation, David B. Falk College of Sport and Human Dynamics, Syracuse University]. http://surface.syr.edu/cfs_etd

- Kreutz, J., & Rhodin, N. (2016). The influence of ict on learners' motivation towards learning english. <https://pdfs.semanticscholar.org/ca52/8e2266238c215155c02c477b33159b26e56a.pdf>
- Lai, E. R. (2011). *Motivation: A literature review – research report*. http://www.pearsonassessments.com/hai/images/tmrs/motivation_review_final.pdf
- Lee, W., & Reeve, J. (2012). Teachers' estimates of their students' motivation and engagement: Being in synch with students. *Educational Psychology*, 32(6), 727–747. <https://doi.org/10.1080/01443410.2012.732385>
- Liao, P.-W., & Hsieh, J. Y. (2012). What influences internet-based learning? *Social Behavior and Personality: An International Journal*, 39(7), 879–887. <https://www.sbp-journal.com/index.php/sbp/article/view/2184>
- Liu, P. L., & Hou, C. (2017). Mobile english vocabulary learning based on concept mapping strategy. *Language Learning & Technology*, 20(3), 128–141. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/44485/1/20_03_liu.pdf
- Maranan, V. (2017). Basic process skills and attitude towards science: Input to an enhanced students' cognitive performance. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED579181.pdf>
- Martirosyan, N., Hwang, E., & Wanjohi, R. (2015). Impact of english proficiency on academic performance of international students. *Journal of International Students*, 5(1), 60–71. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1052835.pdf>
- Mbatha, S. (2015). *The relationship between self-efficacy, motivation, and academic performance among students from various gender and generational groups* [Doctoral dissertation]. <http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/4592/MbathaS.pdf?sequence=1>
- McLean, S. (2013). *The basics of speech communication*. Allyn & Bacon Publishing.
- Meyer, E. J. (2010). Transforming school cultures. gender and sexual diversity in schools. In J. S. Fickel (Ed.), *Gender and sexual diversity in schools* (pp. 121–139). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8559-7_7
- Mitra, D. L., & Serriere, S. C. (2012). Student voice in elementary school reform: Examining youth development in fifth graders. *American Educational Research Journal*, 49(4), 743–774. <https://doi.org/10.3102/0002831212443079>
- Mojabi, S. S. (2014). *Correlation between grammatical competence and pragmatic competence among iranian university efl learners* [Master's thesis, University of Malaya].
- Murray, G., Gao, X., & Lamb, T. (2011). Identity, motivation, and autonomy in language learning. https://www.researchgate.net/publication/259644766_Identity_Motivation_and_Autonomy_in_Language_Learning
- Myers, J., & Well, R. (2013). *Research design and statistical analysis* (3rd). Routledge. <https://www.routledge.com/Research-Design-and-Statistical-Analysis-Third-Edition/Myers-Well-Jr/p/book/9780805864311>
- Nasiri, A., & Gilakjani, A. P. (2016). A review of efl learners' speaking skill and the strategies for improvement. *Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM)*, 6(9), 53–59.
- Nassaji, H., & Fotos, S. (2013). *Teaching language in second language classrooms: Integrating form-focused instruction in communicative context*. Routledge.
- Nedeljković, J. (2012). *Integrative model of psychological predictors of academic non-efficacy* [Doctoral dissertation, Faculty of Philosophy].

- Nelson, D. (2018). *Meeting the needs of english language learners in mississippi through professional development* [Doctoral dissertation, Walden University]. <https://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6387&context=dissertations>
- Neuhauser, C. (2012). Learning style and effectiveness of online and face-to-face instruction. *The American Journal of Distance Education*, 16(2), 99–113.
- Ogedebe, P. M. (2012). Internet usage and students' academic performance in nigeria tertiary institution: A case study of university of maiduguri. *Academic Research*, 2(3), 1–10. <https://www.semanticscholar.org/paper/INTERNET-USAGE-AND-STUDENTS%27-ACADEMIC-PERFORMANCE-A-Ogedebe/3da29722cc3801c94893470c4dbf831a6f652d1f>
- Okutan, M. (2012). *Classroom management* (11th). Pegem Academy.
- Oribabor, A. (2014). Factors affecting the performance of students in english language. *Journal of Literature, Languages and Linguistics*, 1(6), 65–69. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Affecting-the-Poor-Performance-of-Students-Oribabor/>
- Otoo, D., Iddrisu, J., Kessie, W., & Larbi, J. (2018). Structural model of students' interest and self-motivation to learning mathematics. *Education Research International*. <https://www.hindawi.com/journals/edri/2018/9417109/>
- Otunla, A. O. (2013). Internet access and use among undergraduate students of bowen university iwo, osun state, nigeria. *Library Philosophy and Practice*. <http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/964>
- Oye, N., & Iahad, A. (2013). The impact of e-learning on students performance in tertiary institutions. *International Journal of Computer Networks and Wireless Communications*, 2(2), 121–130. <http://eprints.utm.my/id/eprint/33593/>
- Parker, K., & Lenhart, A. (2012). The digital revolution and higher education: College presidents, public differ on value of online learning. <http://www.pewsocialtrends.org/2011/08/28/the-digital-revolution-andhighereducation/2/>
- Parr, K. (2011). *The influence of interest and working memory on learning* [Doctoral dissertation, University of Florida] [PhD Dissertation, Florida].
- Piccinini, G., & Scarantino, A. (2016). Information processing, computation, and cognition. <https://pdfs.semanticscholar.org/2edf/82f5faea795088b509f2c03be02cf3fab52b.pdf>
- Pourhosein Gilakjani, A., Leong, L. M., & Saburi, N. B. (2012). Study on the role of motivation in foreign language learning and teaching. *International Journal of Modern Education and Computer Science*, 7, 9–16. <http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v4-n7/IJMECS-V4-N7-2.pdf>
- Poushter, J., Bell, J., & Oates, R. (2015). Internet seen as positive influence on education but negative on morality in emerging and developing nations. <https://www.pewrsr.ch/1B5jt1r>
- Rafiu, J., & Nwalo, K. I. N. (2016). Effect of english language proficiency on students' performance in cataloguing and classification courses in polytechnic-based library schools in nigeria. *International Journal of Library and Information Science*, 8(6), 54–61. <https://academicjournals.org/journal/IJLIS/article-full-text-pdf/DB430E560727>
- Rahman, F. Z. (2015). Digitally defined: How muslim millennials represent themselves online. <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/31922/RAHMAN-THESIS-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Roblyer, M., & Doering, A. (2013). *Integrating educational technology into teaching* (6th). Pearson. <https://www.pearson.com/us/higher-education/product/Roblyer-Integrating-Educational-Technology-into-Teaching-6th-Edition/9780132612258.html>
- Ruth, A. A., & Adedotun, A. (2015). Perceived influence of information sources availability and use on the academic performance of secondary school students in a nigerian metropolitan city. *American Journal of Educational Research*, 1, 1346–1349. <http://pubs.sciepub.com/education/3/11/2>
- Saeed, Y. B. (2015). The effect of using computer technology on english language teachers' performance. *SUST Journal of Humanities*, 16(1). http://www.sustech.edu/staff_publications/20150503093748633.pdf
- Saeed, Y. B., & Zyngier, D. (2012). How motivation influences student engagement: A qualitative case study. *Journal of Education and Learning*, 1(2), 252–267. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081372.pdf>
- Sampath Kumar, B. T., & Manjunath, G. (2013). Internet use and its impact on the academic performance of university teachers and researchers: A comparative study. *Higher Education Skills and Work-Based Learning*, 3(3), 1–16. https://www.researchgate.net/publication/263595230_Internet_use_and_its_impact_on_the_academic_performance_of_university_teachers_and_researches_A_comparative_study
- Sandoval-Pineda, A. (2018). Attitude, motivation and english language learning in a mexican college context. https://arizona.openrepository.com/bitstream/handle/10150/145743/azu_etd_11639_sip1_m.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sejdiu, S. (2017). Are listening skills best enhanced through the use of multimedia technology. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1166469.pdf>
- Shahibi, M. S., & Rusli, K. N. K. (2017). The influence of internet usage on student's academic performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(8), 873–887. https://hrmars.com/papers_submitted/3301/The_Influence_of_Internet_Usage_on_Student%E2%80%99s_Academic_Performance.pdf
- Shaukenova, N. (2016). Evaluation of students' attitude towards ict for learning purpose: Case study of emu it students. <https://pdfs.semanticscholar.org/8a56/74a007839a789806dca5ae40ad857c51bdeb.pdf>
- Sikhwari, T. D. (2014). A study of the relationship between motivation, self-concept and academic achievement of students at a university in limpopo province, south africa. *International Journal Educational Science*, 6(1), 19–25.
- Siraj, H. H., Salam, A., Hasan, N. A., Jin, T. H., Roslan, R. B., & Othman, M. N. B. (2015). Internet usage and academic performance: A study in a malaysian public university. *International Medical Journal*, 22(2), 83–86. <https://www.researchgate.net/publication/275833912>
- Sivrikaya, A. H. (2019). The relationship between academic motivation and academic achievement of the students. *Asian Journal of Education and Training*, 5(2), 309–315. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1216482.pdf>
- Sloep, P., & Berlanga, A. (2012). Learning networks, networked learning. *COMUNICAR*, 1(37), 55–63.
- Soyogul, E. C. (2015). *Students' motivational beliefs and learning strategies: An investigation of the scholar development program* [Doctoral dissertation, Bilkent University]. <http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006876.pdf>

- Spears, S. A. (2013). *Technology-enhanced learning: The effects of 1:1 technology on student performance and motivation* [Doctoral dissertation, University of West Florida].
- Stofile, C. L. (2017). *The relationship between learning motivation and academic achievement among second year physics students*. <http://scholar.ufs.ac.za:8080/xmlui/bitstream/handle/11660/7629/StofileCLK.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Suki, N. M., & Suki, N. M. (2011). Exploring the relationship between perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment, attitude and subscribers' intention towards using 3g mobile services. *Journal of Information Technology Management*, 12(1), 1–7. <http://jitm.ubalt.edu/XXII-1/article1.pdf>
- Sullivan, B. (2013). Subject-verb agreement. *Writing Commons Organization*. <https://writingcommons.org/open-text/style/grammar/706-subject-verb-agreement>
- Sushma, S. M., Peter, P. D., Natalya, N. G., Gregory, G. L., & Donald, D. C. (2014). The impact of internet addiction on university students and its effect on subsequent academic success: A survey based study. *Issues in Information Systems*, 15(1), 344–352. http://iacis.org/iis/2014/67_iis_2014_344-352.pdf
- Tasgin, A., & Tunc, Y. (2018). Effective participation and motivation: An investigation on secondary school students. *World Journal of Education*, 8(1), 58–74. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173992.pdf>
- Tasir, Z., Abour, K. M. E. A., Halim, N. A., & Harun, J. (2012). Relationship between teachers' ict competency, confidence level, and satisfaction toward ict: A case study among postgraduate students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 11(1), 138–143. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ976576.pdf>
- Theresa, A., & Irvine, D. (2015). Predictors of latino english learners' reading comprehension proficiency. *Journal of Educational Research and Practice*, 5(1), 35–57. <https://doi.org/10.5590/JERAP.2015.05.1.03>
- Thoe, N., Thah, S., & Fook, F. (2010). Development of a questionnaire to evaluate students' perceived motivation towards science learning incorporating ict tool. *Malaysian Journal of Educational Technology*, 10(1), 25–36. http://www.mjet-meta.com/resources/5%20-%20V10N1%20-%20NKT%20-%20SMS_JrnlArtMyJET.pdf
- Tındağ, Y., & Senemoğlu, S. (2013). Effective participation and motivation: An investigation on secondary school students. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13(2), 1181–1195. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1173992.pdf>
- Torres-Díaz, J., Duart, J. M., Gómez-Alvarado, H. F., Marín-Gutiérrez, I., & Segarra-Faggioni, V. (2016). Internet use and academic success in university students. *Media Education Research Journal*, 2, 61–70. <https://doi.org/10.3916/C48-2016-06>
- Uyulgan, M. A., & Akkuzu, N. (2014). A look at the academic intrinsic motivations of prospective teachers. *Educational Sciences in Theory and Practice*, 14(1), 7–32. <https://doi.org/10.12738/estp.2014.1.2013>
- Velki, T. (2011). The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health. *Croatian Journal of Education*, 13, 56–87.
- Wario, R. D. (2014). Attitudes towards computer usage as predictors of the classroom integration of information and communication technology at rural south african university. *University of Free State*. <https://scholar.ufs.ac.za/bitstream/handle/11660/2137/WarioRD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Waugh, R. (2001). Creating a scale to measure motivation to achieve academically: Linking attitudes and behaviours using rasch measurement. *Australian Association for Research in Education*. <https://www.aare.edu.au/data/publications/2001/wau01047.pdf>
- Williams, K. C., & Williams, C. C. (2011). Five key ingredients for improving student motivation. *Research in Higher Education Journal*, 12(1), 11–12. https://scholarsarchive.library.albany.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=math_fac_scholar
- Yesilyurt, E., Basturk, R., Yesilyurt, E., & Kara, I. (2014). The effect of technological devices on student's academic success: Evidence from denizli. *Journal of Internet and Application Management*, 5(1), 39–47. https://www.journalagent.com/iuyd/pdfs/IUYD-83007-RESEARCH_ARTICLE-BASTURK.pdf
- Yilmaz, E., Sahin, M., & Turgut, M. (2017). Variables affecting student motivation based on academic publications. *Journal of Education and Practice*, 8(12), 112–120. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1140621.pdf>